

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7092793>

Перезова І. В.

*доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу*
<https://orcid.org/0000-0002-3878-802X>

Даляк Н. А.

*кандидат економічних наук, доцент,
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу*
<https://orcid.org/0000-0002-1599-842X>

Морозова О. С.

*кандидат економічних наук,
кафедра міжнародних економічних відносин,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника*
<https://orcid.org/0000-0003-0334-0580>

Лозінська Л. Д.

*кандидат економічних наук,
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу*
<https://orcid.org/0000-0001-9993-9875>

Кулик Т. П.

*старший викладач кафедри підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу*
<https://orcid.org/0000-0003-1720-1549>

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ І ПРОЗОРИСТЬ СВІТОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ

JEL Classification: Q41

SECTION “ECONOMIC”: Економіка

Анотація. У статті розглядається світовий досвід забезпечення прозорості та дерегулювання електроенергетичного сектору економіки і створення прозорої децентралізованої системи диспетчеризації виробництва та розподілу електроенергії. Проаналізовано результати реструктуризації електроенергетики у різних країнах, досліджено причини невдач та успіхів різних політик лібералізації електроенергетичного ринку. Особливу увагу приділено механізмам лібералізації та забезпечення прозорості енергетичного ринку у ЄС, що є важливими у світлі євроінтеграційних прагнень України. Проаналізовано урегульовані Директивами ЄС роль та ключові обов'язки державних регуляторів на енергетичному ринку країн ЄС. Розглянуто приклади успішних реформ енергетичних ринків у країнах ЄС. На прикладі Фінляндії проілюстровано оптимальну структуру енергетичного ринку, що відповідає політиці ЄС. Узагальнено ключові характеристики системи регулювання ринку електроенергетики у різних країнах світу. Здійснено порівняння ідентичних за змістом та протилежних за ефективністю результатів реформ у окремих штатах США.

Підкреслено неможливість напрацювання єдиних, універсальних та однаково ефективних рекомендацій для будь-яких держав.

Ключові слова: енергетичний ринок, прозорість, конкуренція, реструктуризація, природна монополія, електроенергетика.

Annotation. The intensification of the processes of deregulation and ensuring the transparency of energy markets in economically developed countries has been observed during the last twenty years. However, it should be noted the heterogeneity of the implemented transformations and the ambiguity of the results obtained. This is due to national differences in the structure of the economies of different countries, the level of socio-economic development and readiness of the population and market players for changes, features of state economic policy and technological readiness for reforms of national energy systems. The article examines the global experience of ensuring transparency and deregulation of the electric power sector of the economy and the creation of a transparent, decentralized dispatching system for the production and distribution of electricity. The results of the restructuring of the electricity industry in different countries were analyzed, and the reasons for the failures and successes of various policies of the liberalization of the electricity market were investigated. Particular attention is paid to mechanisms of liberalization and ensuring transparency of the energy market in the EU, which are important in light of Ukraine's European integration aspirations. The role and key duties of state regulators in the energy market of EU countries regulated by the EU Directives are analyzed. Examples of successful energy market reforms in EU countries are considered. The optimal structure of the energy market, which corresponds to EU policy, is illustrated in the example of Finland. The key characteristics of the electricity market regulation system in different countries of the world are summarized. A comparison was made of the results of reforms identical in content and opposite in effectiveness in individual states of the USA. The impossibility of developing single, universal and equally effective recommendations for any country is emphasized.

Keywords: energy market, transparency, competition, restructuring, natural monopoly, electric power industry.

Вступ

Інтенсифікація процесів дерегулювання та забезпечення прозорості енергетичних ринків у економічно розвинених країнах спостерігається протягом останніх двадцяти років, утім, слід відзначити неоднорідність здійснюваних перетворень і неоднозначність отриманих результатів. Це пов'язано з національними відмінностями у устрої економік різних країн, рівнем соціально-економічного розвитку та готовністю населення і гравців ринку до змін, особливостями державної економічної політики та технологічною готовністю до реформ національних енергетичних систем. З самого початку здійснення реформ європейської електроенергетики фахівцями наголошувалося на варіабельності форм організації електроенергетичних ринків Заходу: від практично повної передачі виробництва електроенергії приватним компаніям (Великобританія) до обережних спроб запровадження конкуренції (Франція) [13]. Станом на сьогодні жодна з розвинених країн повністю не завершила створення конкурентних електроенергетичних ринків.

Таким чином, у даному дослідженні ми розглянемо політики провідних держав, котрі вирішили досягнути прозорості та дерегулювати власні енергетичні ринки. Узагальнення позитивного досвіду цих держав та врахування допущених помилок є вкрай важливим для подальшої розробки енергетичної стратегії України.

Метою статті є аналіз політик провідних держав світу щодо забезпечення прозорості та реструктуризації ринку електроенергетики.

Результати

У контексті інтенсифікації процесів європейської інтеграції України перш за все розглянемо досвід Європейського союзу у питаннях реструктуризації та прозорості енергетичного ринку.

Найважливішим моментом у розвитку європейської енергетики стала Директива Європейського Союзу щодо загальних правил функціонування внутрішнього ринку електроенергії від 19 грудня 1996 р., в якій було узагальнено наявний досвід розвитку електроенергетичних ринків, та задекларовано умови їх майбутнього розвитку для держав-учасниць. Реалізація Директиви супроводжувалась лібералізацією енергетичних ринків, забезпеченням рівного доступу до транспортно-розподільної мережі для генераторів та постачальників енергоресурсів при одночасному існуванні значної кількості конкуруючих компаній, можливості вільного входу на ринок та виходу з нього, а також створення можливості для низки кінцевих споживачів щодо вибору або зміни постачальника електроенергії. Одночасно поставлено за мету реорганізувати електроенергетичні монополії, які перешкождали розвитку підприємництва у сферах генерації та енергопостачання та забезпеченню рівного доступу до мереж (unbundling). Подальша стратегія базувалась на очікуванні сприятливого впливу конкуренції, особливо на зниження витрат і тарифів, підвищення ефективності енерговиробництва і збільшення обсягу інвестицій.

Основними передумовами утвердження Директиви ЄС та одночасно головними напрямками її реалізації стали [1-6]:

- необхідність утворення загальноєвропейського ринкового простору з максимально вільним рухом товарів, людей, послуг та капіталів;
- завдання підвищення ефективності та надійності електропостачання та конкурентоспроможності європейської економіки з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього середовища;
- поступове створення та вдосконалення внутрішніх електроенергетичних ринків для забезпечення промисловості засобами гнучкої та організованої адаптації до нового середовища з урахуванням наявних відмінностей в організації національних електроенергетичних систем;
- необхідність забезпечення максимального сприяння створених внутрішніх ринків електроенергії об'єднанню та паралельній роботі систем;
- важливість забезпечення функціонування електроенергетичних компаній в умовах конкуренції за умови збереження їх зобов'язань перед споживачами;
- завдання забезпечення свободи вибору постачальника в межах національних систем електроенергетики за дотримання загальних принципів розвитку ЄС;
- забезпечення порівнянної відкритості електроенергетичних ринків та доступу до них у різних державах ЄС;
- встановлення єдиних правил щодо систем виробництва, передачі та розподілу енергії;
- максимальне урахування інтересів блок-станцій та незалежних виробників електроенергії;
- необхідність призначення системного оператора мережі, який з дотриманням критеріїв об'єктивності, прозорості та відсутності дискримінації забезпечував би надійність, безпеку та ефективність мережі на користь виробників і споживачів;
- відокремлення функції передачі в умовах вертикально інтегрованих компаній (ВІК) від інших видів діяльності для забезпечення прозорості та недискримінаційності.

Варто відзначити, що останнє положення наразі не вважається абсолютним. Директива передбачає можливість збереження ВІК із обов'язковим запровадженням окремого фінансового обліку. Саме у такий спосіб організована діяльність енергокомпаній Австрії, Франції, Норвегії, Фінляндії, Німеччини, Швейцарії та інших країн. Водночас з 90-х років ХХ століття у економічно

розвинених країнах запроваджена практика дерегулювання електроенергетики, що забезпечує зниження державного втручання у сферу галузевого управління (табл. 1) [1].

Таблиця 1

Порівняння політик дерегулювання електроенергетики у економічно розвинених країнах

Країна	Час ухвалення законодавства	Поділ сфер діяльності	Доступ третьої сторони (транспортування)	Тарифи на транспортування	Відкритість ринку станом на 2013 р., % *
Австралія	1994	-	Регулювання	Облік витрат	-
Австрія	1998	Облік	Регулювання	Облік витрат	32
Бельгія	1999	Облік	Регулювання	Облік витрат	35
Канада	1997	Інтегроване	-	Облік витрат	-
Данія	1999	Облік	Регулювання	Облік витрат	90
Фінляндія	1995	Власність	Регулювання	Облік витрат	100
Франція	2000	Облік	Регулювання	Облік витрат	30
Німеччина	1998	Облік	Переговорний	Облік витрат	100
Ірландія	1998	Операційне **	Регулювання	-	30
Італія	1999	Операційне **	Регулювання	Обмеження верхнього рівня цін	35
Люксембург	1997	Облік	Регулювання	Облік витрат	40
Нова Зеландія	1992	Операційне **	Регулювання	Обмеження верхнього рівня цін	-
Португалія	1995	Облік	Регулювання	Облік витрат	30
Іспанія	1997	Власність	Регулювання	Облік витрат	54
Швеція	1996	Власність	Регулювання	Облік витрат	100
Нідерланди	1998	Власність	Регулювання	Обмеження верхнього рівня цін	33
Об'єднане Королівство	1990	Власність	Регулювання	Обмеження верхнього рівня цін	100
США	1992	Операційне **	Регулювання	Облік витрат	-

Узагальнено авторами

* Для країн – членів ЄС

** Операційний поділ має місце, коли незалежні компанії експлуатують лінії електропередач, але не володіють ними

Попри загальні тенденції лібералізації, загально визнаним фактом залишається необхідність розвитку та функціонування державних регуляторів у галузі, що, зокрема, підтверджується Директивою ЄС №2003/54/ЄС щодо умов функціонування ринку електроенергії. Дія таких регуляторів характеризується певною мірою незалежністю від урядів, а також самостійною політикою у взаєминах із енергетичними компаніями [5].

Основною функцією регуляторів (системних операторів, енергетичних комісій тощо) є регулювання мережевих тарифів. Згідно з Директивою, регулюючі органи відповідальні за встановлення або схвалення мережевих тарифів до їх набуття чинності, тобто до введення в дію методології їх розрахунку або встановлення умов та вимог для приєднання та доступу до національних мереж, включаючи тарифи на розподіл та передачу електроенергії [4].

Регулятор виступає повноправним арбітром у вирішенні можливих суперечок з питань тарифів та доступу до мережі. Зокрема, регулятор повинен винести обов'язкове до виконання рішення за скаргами на оператора системи передачі та оператора системи розподілу щодо:

- встановлення чи затвердження мережевих тарифів чи методів їх визначення;
- методів розрахунку цін або встановлення правил та умов надання системних послуг;
- правил, тарифів та методології з'єднання та доступу до національної мережі.

Іншими важливими завданнями регулятора є розробка та затвердження методології підрахунку цін або визначення умов надання системних послуг та здійснення контролю виконання договорів і контрактів енергопостачання. Варто зауважити, утім, що передання виробництва в концесію або оренду зовсім не означає те, що функція держави зводиться у подальшому лише до нагляду за дотриманням сторонами умов договору, оскільки часто виникають обставини, які не були передбачені або невраховані у контракті. До того ж, ступінь природної монополізації виробництва нерідко переоцінюється суспільством загалом.

У вертикально-інтегрованої компанії риси природної монополії зазвичай притаманні лише в одному із сконцентрованих виробництв. Так, монополією є залізничні колії, що експлуатуються компаніями, але не рухомий склад; канали телефонного-дротяного зв'язку, але не передавальні пристрої; трубопроводи, але не компресорне устаткування і т.д. Конкуренція неможлива у перших, але можлива в других видах діяльності. Проте задля організації ефективної конкуренції у залізничних перевезеннях, телефонному зв'язку, водопостачанні тощо необхідний доступ до мереж, власники яких самі надають ці послуги та всіляко опираються конкуренції. У цьому випадку власники мереж можуть організувати суттєві бар'єри потенційним конкурентам, відмовляючи їм у доступі до мереж або виставляючи за це надмірно високу ціну. Ефективним рішенням у такій ситуації може бути примусовий організаційний поділ мережного обслуговування та постачання кінцевих продуктів шляхом повного виділення з компанії або окремого ведення рахунків. Тому у деяких країнах єдиний електроенергетичний комплекс роздроблений за функціональною ознакою на локальні компанії-розподільники енергії та національну енергосистему.

Однак, як довела практика реформ, децентралізація не завжди може бути найкращим варіантом розвитку. В якості розумної альтернативи може розглядатись контроль регулятора за рівнем плати, яку монополіст стягує за доступ до мереж. Такий варіант ефективніший, оскільки компанія має виходити з граничних витрат на останню одиницю продукції; через значні постійні витрати та економію на масштабах виробництва граничні втрати знижуються. Більшість американських регулюючих органів дотримується саме підходу, заснованого на узгодженні плати за доступ до мереж залежно від попиту. Аналогічна практика характерна і для британської газової промисловості.

Роль регулятора у забезпеченні прозорості ринку можливо узагальнити наступним чином. Політика державного втручання у сфері галузевого управління відрізняється у кожній конкретній країні та у окремих випадках ступенем повноти. Тим не менш, галузеві регулятори зобов'язані відстежувати та публікувати інформацію про:

- правила управління та розподілу пропускної спроможності мережі;
- механізм вирішення проблеми перевантаження національної мережі;
- час, що витрачається системними операторами на підключення та ремонти;
- стан мережі;
- існуючий стан поділу рахунків підприємств електроенергетики за видами діяльності з метою унеможливлення перехресного субсидування;
- вимоги та умови підключення генерації з урахуванням витрат і переваг відновлюваних джерел енергії, завантаженість в теплофікаційному режимі генеруючих станцій;
- показники діяльності операторів мережі;
- рівень прозорості та конкуренції.

Відповідно до Директиви 2004 р. вся генеруюча потужність, що продається на ринку, була повністю лібералізована. Однак для електроенергії, виробленої за допомогою відновлюваних джерел енергії та об'єднаних теплових електростанцій, а також для її надлишків, існують особливі правила. На оператора мережі покладено обов'язок щодо підключення таких генераторів та прийом від них електроенергії. У цьому випадку оператор не може торгувати електроенергією або купувати її, а зобов'язаний доставити на ринок для продажу за ринковими цінами. Якщо ціна продажу не покриває собівартість, держава або оператор мережі додатково виділяє субсидії [1-6].

Диспетчерські функції оператора мережі в європейській енергетиці можуть існувати у двох формах: диспетчеризація на основі пулу та децентралізована диспетчеризація. У першому випадку існує обов'язковий пул, куди всі виробники надають свої заявки на продаж. На основі децентралізованої диспетчеризації та з урахуванням стану мережі приймається рішення про диспетчеризацію, яка полягає в тому, що вирішується питання – який виробник повинен генерувати електроенергію та в які терміни. Ще кілька років тому саме таким чином було організовано систему диспетчеризації Великої Британії. В даний час система на основі пулу застосовується, наприклад, в Іспанії та Литві. Особливістю даної структури є те, що постачальники купують усю електроенергію з пулу за спотовими цінами та хеджують ціни на ф'ючерсному ринку. Проте деякі європейські аналітики вважають, що система, за якої обсяг споживання спрогнозований, а заявки зі сторони споживачів відсутні, не є повноцінною ринковою системою, що враховує взаємні інтереси виробників та споживачів.

Отже, часто у центрі уваги європейських реформаторів виявляється децентралізована система диспетчеризації, яскравим прикладом якої є Скандинавські країни, де практично всі виробники відповідають за власну диспетчеризацію. Ця система ґрунтується на тому, що виробники зобов'язані зберігати баланс між тим, що вони постачають у мережу за фактом, і тим, що вони мають постачати відповідно до торгового графіка спотового ринку та двосторонніх договорів. Будь-які відхилення від цього балансу мають бути сплачені незалежно від вартості. При цьому виробники не тільки здійснюють індивідуальну диспетчеризацію, а й несуть зобов'язання щодо необхідності надання відповідних даних оператору мережі; оператор не тільки перевіряє збалансованість ринку, але й ухвалює рішення про необхідність внесення змін з метою забезпечення безпеки системи. Результат досягається автоматичним регулюванням частоти (допоміжні послуги, придбані у виробників) та диспетчерським регулюванням (послуги, придбані на балансувальному ринку).

Відмінною особливістю регулювання європейської електроенергетики є не лише прагнення забезпечити вирішення проблем недискримінаційними, ринковими способами, наприклад, за допомогою зустрічної торгівлі між енергосистемами та оператором мережі, а й усілякою підтримкою організацій з захисту навколишнього середовища та ефективності енергетики. У цьому випадку широко застосовується система державних субсидій за дотримання суворого контролю з боку ЄС.

Варто відзначити, що Директива не встановлює обов'язковості вимоги створення незалежної транспортної компанії при організації діяльності з передачі електроенергії. Як свідчить практика, у ряді країн функція передачі електроенергії включена у ВІК (Ірландія, Франція, Німеччина, Західна Австрія, Східна Данія, Люксембург, Шотландія). Однак є й країни, де діють окремі компанії з транспортування електроенергії (Англія, Іспанія, Норвегія, Швеція, Італія, Фінляндія, Португалія, Нідерланди, Східна Австрія, Західна Данія, Бельгія). Отже, форми організації транспорту електроенергії перебувають у компетенції країн ЄС і визначається внутрішніми умовами функціонування енергетичних систем.

Деякі дослідники вважають, що практика unbundling показала високу ефективність в Європі, що доводить приклад Англії та Уельсу. Після поділу енергокомпаній за видами бізнесу, учасниками електроенергетичного ринку стали компанії-виробники – National Power, Power Gen та British Energy, а також мережева компанія National Grid та 12 збутових компаній. Проте інженерна

топология галузі призвела до необхідності збереження вертикальної інтеграції від компанії Scottish Power [7].

Згодом генеруючі компанії взяли участь у приватизації 12 збутових компаній і тим самим відновили ВІК та вертикальну інтеграцію в галузі. Завдяки цьому в Англії та Уельсі, об'єднаних в єдиний електроенергетичний пул, спостерігається найкращий розвиток конкурентних ринків: діє спотовий ринок, на якому відбувається торгівля електроенергією та потужністю, значно знижено рівень галузевої монополізації, встановлено ефективну систему тарифоутворення.

Іншим прикладом успішного розвитку конкуренції в галузі є Норвегія та Швеція, які здійснюють оптову торгівлю через біржу Nord-pool (Норвегія, Фінляндія, Швеція та Данія). Аналогічна система торгівлі через електроенергетичну біржу розвивається і в Іспанії, проте більшість країн, як і раніше, вважають за краще будувати торгівлю електроенергією на основі двосторонніх контрактів. Загалом найбільш істотні переваги та недоліки прикладів реформування європейської електроенергетики ми узагальнили у таблиці 2.

Таблиця 2

Приклади успішних реформ енергетичних ринків у країнах ЄС

Англія та Уельс	
Форма організації оптового ринку	Електроенергетичний пул Англії та Уельсу, єдиний оптовий ринок, єдина транспортна компанія National Grid
Структура ринку генерації	Частка найбільших виробників - National Power, Power Gen і British Energy - 45%
Ціноутворення на оптовому ринку	Тарифи встановлюються за передачу електроенергії з додаванням спеціальної надбавки покриття витрат на ситуацію з «вузькими перерізами». Автоматичне індексування тарифів на передачу, розподіл та збут з поправкою на зміну цін на паливо
Ціноутворення на роздрібному ринку	Тарифи встановлюються залежно від інфляції. Встановлення граничного рівня тарифів
Основні недоліки ринкової моделі	Ринок генерації завжди є ринком продавців, відсутність системи двосторонніх контрактів
Норвегія	
Форма організації оптового ринку	У рамках об'єданого пулу Скандинавських країн - Nordpool, єдиний спотовий ринок, єдина транспортна компанія Statneft
Структура ринку генерації	Найбільша компанія над ринком генерації – держкомпанія Statkraft, що виробляє до 30% електроенергії країни, 55% - контролюється муніципальною електроенергетикою, 15% - численні (до 185) незалежні виробники
Ціноутворення на оптовому ринку	Тарифи встановлюються за зональним принципом: для кожної зони свій транспортний тариф, встановлюється додаткова плата за постачання електроенергії у разі дефіциту
Ціноутворення на роздрібному ринку	Тарифи на роздрібних ринках залежать від рентабельності збутових компаній

Основні недоліки ринкової моделі	Через неефективне регулювання збуту, збутові компанії завищували свої витрати на розподіл електроенергії
Швеція	
Форма організації оптового ринку	У рамках Nordpool, єдиний спотовий ринок, єдина транспортна компанія Svenska Kraftnat
Структура ринку генерації	50% ринку генерації контролюється держкомпанією Vattenfall; Syd Kraft - 20%; Stockholm Energi - Gullspang - 15% - 250 компаній, тісно пов'язаних з збутовими організаціями
Ціноутворення на оптовому ринку	Аналогічно Норвегії
Ціноутворення на роздрібному ринку	Аналогічно Норвегії
Основні недоліки ринкової моделі	Аналогічно Норвегії

Складено авторами на основі [7]

Оптимальна структура енергетичного ринку, що відповідає політиці ЄС зобразимо на прикладі Фінляндії (рис. 1).

Рис. 1. Структура ринку електроенергії Фінляндії

Складено авторами на основі [3]

В умовах лібералізації електроенергетичних ринків особливу роль відіграє система галузевого регулювання, спрямована насамперед на забезпечення недискримінаційності та прозорості для учасників таких ринків. Загальне ж законодавство про конкуренцію та обмеження монополістичної діяльності пристосовується до енергетичного сектору. Уряд має з особливою обережністю застосовувати загальне законодавство про конкуренцію у процесі лібералізації

електроенергетичного ринку. Правильність саме такого тлумачення державного регулювання електроенергетики підтверджується прикладами із зарубіжної практики: створюються незалежні оператори, які поділяють функції технологічного та комерційного управління, збільшується частка держави у власності провідних електрокомпаній. Так, у Норвегії, Швеції та Фінляндії функції комерційного та технологічного операторів розділені. Така сама схема регулювання застосовується у Каліфорнії та Аргентині. У деяких випадках ці функції зливаються та організуються під єдиним управлінням (Пул Пенсільванія – Нью-Джерсі – Меріленд, Національна мережева компанія Великобританії, Рада з надійності Середньоатлантичного об'єднання США). Але здебільшого завдання галузевого регулювання на макроекономічному рівні залишається прерогативою держави (табл.2) [12].

Таблиця 2

Регулювання ринку електроенергетики у різних країнах

Країна	Регулюючий орган	Характеристика системи регулювання
Норвегія	Норвезька Адміністрація з водних ресурсів та енергії	Адміністрація регулює діяльність мережевої компанії; забезпечує розвиток конкуренції у виробництві та постачанні електроенергією; має право регулювати тарифи. Регулювання здійснюється шляхом видачі ліцензійної концесії на володіння основними та розподільчими мережами.
Швеція	Національна Енергетична Адміністрація	Регулюючий орган несе відповідальність за функціонування основної мережі з урахуванням цін, умов, якості обслуговування; спостерігає за системою концесій на енергопостачання. Ціни визначають оператори системи.
Колумбія	Регулювальна комісія з газу та електроенергії	Комісія має забезпечити розвиток конкуренції, встановлювати тарифи і ціни використання електричної мережі. Виробництво та купівля-продаж електроенергії не відноситься до регульованої сфери діяльності.
Іспанія	Регулювальна комісія Національної енергетичної системи	До сфери діяльності комісії входить встановлення граничних цін, нормативів для поновлення розподільчих мереж, організація конкурентних торгів при інвестуванні та в процесі централізованого диспетчування. Інтереси суб'єктів ринку захищає Рекомендаційна Рада.
США	Федеральна енергетична комісія	ФЕК обмежує втручання урядових органів та забезпечує зростання ефективності ділових відносин. До сфери діяльності Ради з надійності входить постійний контроль за надійністю систем енергопостачання. У процесі переходу до конкурентних відносин перевіряється дотримання низки державних програм.

Велико-британія	Управління ринків газу та електроенергії	Основа напрям – ліцензування діяльності. Виробництво електроенергії безпосередньо не регулюється. У сферах передачі та розподілу електроенергії – встановлення максимальних тарифів. У електропостачанні – забезпечення конкурентних відносин.
Чилі	Національна енергетична комісія	Енергетична комісія здійснює ринкове рекомендаційне планування; орган, що спостерігає за енергетикою та паливом здійснює техніко-технологічний контроль. За діяльністю електроенергетичного ринку загалом спостерігає Антимонопольна комісія, за екологією – Національна екологічна комісія. У сфері виробництва стимулюється конкуренція. У сферах передачі та розподілу електроенергії встановлюються граничні ціни.
Аргентина	Національне агентство з регулювання	Агентство відповідає за регулювання відносин між енергокомпаніями та споживачами. Підтримує конкуренцію у виробництві електроенергії та державне регулювання у сфері її передачі та розподілу. Основним документом регулювання є контракт на концесію. Він визначає відповідальність компаній по розподілу електроенергії за якість обслуговування та надання послуг. Встановлюється допустима межа цін.
Перу	Головне бюро з електроенергетики Міністерства енергетики та шахт	Бюро здійснює контроль якості обслуговування та надійності електропостачання, видає дозвіл на концесію та на участь в електроенергетичному бізнесі. Спеціальна Тарифна комісія регламентує тарифи для регульованих споживачів. Закон про концесії в електроенергетиці встановлює певні гарантії для користувачів у частині тарифів на електроенергію.
Австралія (штат Вікторія)	Головне регулювальне управління	Управління видає ліцензії та регулює тарифи на забезпечення споживачів електроенергією, газом та водою. Основні цілі регулювання – сприяти конкуренції у виробництві електроенергії та енергопостачання, забезпечити оптимальне функціонування системи та захищати інтереси споживачів. Тарифи на передачу та розподіл електроенергії регулюються.

Узагальнено авторами

Серед прикладів найбільш успішної лібералізації ринку генерації варто розглядати також Аргентину, де шляхом дезінтеграції та приватизації трьох найбільших електроенергетичних ВК (Segba, Ayee та Hidronor) було сформовано 40 незалежних виробників. Адміністратор оптового ринку (Cammesa) встановлює сезонні ціни і є неприбутковою напівдержавною організацією, що діє з метою диспетчування та визначення надбавок до ринкових цін для покриття витрат та підтримки резервів потужності. У результаті кількість учасників на ринку всього за три роки – з 1994 р. по 1996 р. – зросла в 10 разів (з 50 до 500). Також було сформовано жорстку систему регулювання гранично допустимих тарифів з транспортування електроенергії. Наслідком лібералізації електроенергетичного ринку Аргентини стало зниження тарифів на 40%, багато виробників електроенергії було викуплено міжнародними інвесторами, а сумарні урядові доходи від приватизації електроенергетики перевищили 10 млрд. доларів [7].

У Сполучених Штатах Америки кожен штат, як і окремі країни ЄС, має право вибирати власну модель дерегулювання. Штати з найвищими цінами (Каліфорнія, Нью-Йорк і Пенсільванія)

першими відкрили роздрібні ринки у 1996 р. Однак результати виявилися діаметрально протилежними: від успіху Пенсільванії до загальної енергетичної кризи Каліфорнії.

У Пенсільванії процес дерегулювання електроенергетики розпочався у 1996 р. До реформ вартість 1 кВт. години була на досить високому рівні – 7,96 \$. Реформи, що тривали до 2000 року, засновувались на ідеї забезпечення допуску різних споживачів до вибору постачальника та формування нової сфери послуг – конкурентної купівлі електроенергії. За ініціативою Енергетичної комісії Пенсільванії було розроблено спеціальні програми для навчання споживачів щодо вибору альтернативних енерговиробників, проведено відповідну рекламну кампанію, значно збільшено сектор генерації на відновлюваних джерелах електроенергії, завершено будівництво найбільшої у США вітрової електростанції. Завдяки розвитку конкуренції на електроенергетичному ринку Пенсільванії відбулося суттєве зниження споживчих тарифів, а всі споживачі, які взяли участь у виборі постачальників електроенергії, отримали 10–13% знижки на послуги розподільчої компанії [8].

На відміну від Пенсільванії реформи електроенергетики Каліфорнії закінчилися повним провалом. У 1996 р. три основні компанії електроенергетики цього штату (Pacific Gas and Electric, South California Edison та San Diego Gas and Electric) за ініціативою регіональної влади були дезінтегровані з метою створення умов рівного доступу до мереж для незалежних компаній, вільного вибору споживачами постачальників та розвитку оптової торгівлі електроенергією між різними регіонами. Оскільки основним методом реформ у Каліфорнії стало відчуження генеруючих активів від існуючих ВІК, було прийнято рішення про встановлення граничних електроенергетичних тарифів на роздрібному ринку з умовою можливості зняття цих обмежень у разі добровільної відмови ВІК від цих активів. Наслідком такого рішення став продаж більшої частини генеруючих активів. При цьому нові інвестиції замість фінансування нових потужностей йшли на придбання старих. Цьому також сприяла ускладнена система будівництва нових електростанцій і, як наслідок, залежність Каліфорнії від постачання електрики ззовні. Бурхливе економічне зростання штату значно збільшило потребу в електроенергії. Водночас спекотна погода у 1999 р., а також посуха призвели до значного скорочення виробництва електроенергії на ГЕС – основних генераторах у Каліфорнії [9].

Сусідні штати мали ті самі кліматичні умови. Отже, відбулося різке скорочення імпорту електроенергії для Каліфорнії і утворились умови для різкого зростання тарифів. Коли 1999 р. компанія San Diego Gas and Electric продала свої генеруючі активи і граничний роздрібний тариф владою штату було знято для цієї компанії, ціни на електроенергію зросли втричі. У критичній ситуації Енергетична комісія Каліфорнії прийняла рішення різке зниження роздрібних тарифів. Однак значні витрати компаній внаслідок зазначених причин, а також через зростання цін на газ призвели до того, що енергетичні компанії штату опинилися на межі банкрутства. Незважаючи на підвищення тарифів на 7–15%, оптові ціни, за якими Каліфорнія змушена була купувати електроенергію на оптовому спотовому ринку (до 60% потреби штату в електриці), залишалися, як і раніше, вищими за роздрібні. Зростання боргів за газ погіршило ситуацію і, зрештою, з початку 2001 р. почалися віялові відключення електроенергії. Дрібні незалежні виробники були змушені зупинити свої електростанції через неплатоспроможність великих енергетичних компаній. Криза минула лише після прямого втручання Президента США, яке полягало у розпорядженні владі інших штатів продавати електроенергію Каліфорнії. Очевидно, що описані події прямо пов'язані з реалізацією політики організаційного поділу ВІК, оскільки до реформ у компанії зберігались можливість контролювати власні витрати у сфері генерації та розподілу електроенергії [10].

Слід визнати, що навіть у країнах з високим рівнем розвитку економіки, зокрема Великобританії та США, вертикальна інтеграція електрокомпаній не має всеосяжного характеру. У той час, як в Англії та Уельсі реформи пішли шляхом розвитку ВІК, у Каліфорнії було введено пряме адміністративне управління електроторгівлею. У зв'язку з цим більшість штатів Америки з обережністю шукають способи створення конкурентних ринків, а такі штати як Алабама,

Джорджія, Гаваї, Айдахо, Канзас, Небраска, Південна Дакота і Теннесі зовсім відмовились від практики вертикальної дезінтеграції у процесі створення конкурентних ринків. В Англії та Уельсі генеруючі компанії взяли участь у приватизації розподільчих компаній: Power Gen придбала East Midlands Electricity, а Scottish Power – Manweb. У Німеччині відбулося об'єднання компаній Veба та Viag, внаслідок чого сформувалася енергокомпанія E.ON, яка посіла четверте місце за потужністю в Європі. А злиття E.ON та англійської компанії Power Gen дозволило створити реальну конкуренцію провідному європейському електровиробнику – державній французькій електрокомпанії FDF. Широко відомі й приклади міжнародного злиття провідних електрокомпаній світу. Так, за останні роки англійський National Grid придбав аргентинський Transener; Enron (США) – бразильський Electro; Pennsylvania Power and Light (США) – Cemar (Бразилія); American Electric Power (США) – австралійський Citipower і т.д. Все це свідчить про розвиток широкомасштабних процесів інтеграції та міжнародної глобалізації у світовій електроенергетиці. Крім того, світова практика свідчить про те, що провідні електрокомпанії світу так само активно займаються диверсифікацією бізнесу, виходячи на суміжні ринки [11].

Отже, основним напрямом реформування світової електроенергетики нині є розвиток конкуренції у сфері виробництва електроенергії шляхом ліквідації природно-монопольних структур. Такі реформи уможливились завдяки досягненням в галузі технології та виробництва генеруючих потужностей; електростанції середнього розміру виявилися цілком конкурентоспроможними порівняно з великими електростанціями, що входять до гігантських структур існуючих вертикально інтегрованих компаній. Тому менші інвестори отримали можливість будувати незалежні електрогенеруючі потужності та вести власну комерційну діяльність. Необхідність зниження високих тарифів на електроенергію і тепло, а також інтернаціоналізація загальносвітових ринків задля створення єдиного економічного простору, поставили перед урядами багатьох країн, у першу чергу, членів ЄС, завдання з реорганізації і підвищення прозорості енергетичних ринків.

Висновки

Таким чином, міжнародний досвід реформування електроенергетики свідчить про неоднозначність реструктуризаційних процесів. Ці процеси залежать від ідеї і моделі реформ, національних особливостей функціонування галузі, рівня розвитку промисловості, характеру електроспоживання та кліматичних умов.

Аналіз світового досвіду реформ підтверджує неможливість напрацювання єдиних, універсальних та однаково ефективних рекомендацій для будь-яких держав. У жодному міжнародному документі, у тому числі й у Директивах ЄС, не йдеться про вертикальну дезінтеграцію як про необхідний метод організації електроенергетичного ринку, а в країнах перехідної економіки, що характеризується нестабільністю та кризовими явищами, аксіоматичним видається твердження про те, що лише великі організації мають можливість виживання та повноцінного забезпечення потреб у електроенергії. Основним поясненням є те, що рівень технічного прогресу у таких країнах не дозволяє потенційно конкуруючим виробникам забезпечити власне виробництво електроенергії у необхідних кількостях та потрібної якості у відповідь на попит з боку єдиної енергосистеми країни. Так само відсутнє нормативне затвердження обов'язку держав забезпечити виокремлення єдиної мережевої компанії в окрему юридичну особу як необхідного елементу реформ.

Перспективним напрямком подальших досліджень є пошук шляхів адаптації кращих практик, застосованих європейськими урядами для лібералізації та забезпечення прозорості енергетичного ринку до умов та особливостей української економіки на шляху європейської інтеграції.

Список використаних джерел

1. Directive 2013/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003L0054>
2. Directive 2013/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003L0055>
3. Directive 2019/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2019 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2013/54/EC. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0072>
4. Directive 2019/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2019 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2013/55/EC. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0073>
5. Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0092>
6. Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning common rules for the internal market in natural gas. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31998L0030>
7. Internal energy market: national legislation in 3 Member States is still not fully in line with EU rules. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-639_en.htm?locale=EN
8. Ispolinov A., Dvenadtsatova T. The creation of a common EU energy market: a quiet revolution with far-reaching consequences // The Baltic region. 2013. No. 2. P. 78-91.
9. Regulation (EC) No. 713/2019 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2019 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R0713>
10. Regulation (EC) No. 714/2019 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2019 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No. 1228/2013. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R0714>
11. Regulation (EC) No. 715/2019 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2019 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No. 1775/2015. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R0715>
12. Vasconcelos J. Towards a European energy policy // Proceedings of the European Strategy Forum “Setting EU priorities”. 2017.
13. Шумаєва О.О. Зміни галузевої структури в умовах лібералізації електроенергетики: світовий досвід. *Вісник Донецького національного університету, Сер. В: Економіка і право*. 2015. Вип.1. С. 429-433.